

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
мудир, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Fozilov G'olibjon Nabijonovich
O'zbekiston Milliy universiteti
"Falsafa va mantiq" kafedrasasi doktoranti
E-mail: golibjonf1@gmail.com

DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325880>

ANNOTATSIYA

Daho o'zining nodir iste'dodlari, ijodiy yondashuvlari va jamoatchilikka ta'siri bilan ajralib turadigan shaxslar orqali namoyon bo'ladi. Bu fenomen turli sohalarda – san'at, ilm-fan, adabiyot, musiqada va hatto ijtimoiy harakatlarda o'z ifodasini topadi. Har bir daholik turi o'ziga xos xususiyatlar va kreativ yondashuvlar bilan bog'liq bo'lib, insoniyat tarixiga ulkan hissa qo'shadi. Daholar o'z asarlarini yaratishda o'z davrining kontekstini, madaniyatini va bilim darajasini hisobga olib, yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etadilar. Ular ko'pincha qiyin sharoitlarda o'z iqtidorlarini namoyon etadilar va zamonaviy dunyoda yangi yo'nalishlar, uslublar va tushunchalarni yaratadilar.

Kalit so'zlar: Daho, bosh miya, aql, zehn, tafakkur, donolik, sohalar, novator, fikrlash, dunyoqarash, intilish, neyrotarmoq.

Fozilov G'olibjon Nabijonovich
National University of Uzbekistan
Doctoral student at the Department of Philosophy and Logic
E-mail: golibjonf1@gmail.com

A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF GENIUS

ABSTRACT

Genius is manifested through individuals who are distinguished by their rare talents, creative approaches and influence on the public. This phenomenon is expressed in various fields - art, science, literature, music and even social movements. Each type of genius is associated with its own characteristics and creative approaches and makes a great contribution to the history of mankind. When creating their works, geniuses take into account the context, culture and level of knowledge of their time and implement new ideas. They often show their talents in difficult conditions and create new directions, styles and concepts in the modern world.

Key words: Genius, brain, mind, mind, thinking, wisdom, fields, innovator, thinking, outlook, aspiration, neural network

Фозилов Голибжон Набижонович
Национальный университет Узбекистана
докторант кафедры "Философия и логика"

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ГЕНИАЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Гений проявляется через личностей, отличающихся редкими талантами, творческим подходом и влиянием на публику. Это явление выражается в различных областях – искусстве, науке, литературе, музыке и даже общественных движениях. Каждый тип гения связан со своими особенностями и творческими подходами и вносит большой вклад в историю человечества. Создавая свои произведения, гении учитывают контекст, культуру и уровень знаний своего времени и воплощают в жизнь новые идеи. Они часто проявляют свои таланты в сложных условиях и создают новые направления, стили и концепции в современном мире.

Ключевые слова: Гений, мозг, разум, ум, мышление, мудрость, ментальные поля, новатор, мышление, мировоззрение, стремление, нейронная сеть.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Daho-g'ayrioddiy intellektual yoki ijodiy kuchga ega bo'lgan shaxs sifatida ta'riflanadi. Bunda fan, san'at, musiqa yoki boshqa sohalar bo'ladimi, yoki ma'lum bir sohada yuqori darajadagi o'ziga xos ijod cho'qqisiga erishgan iste'dodli shaxslar nazarda tutiladi. Daho deb aqliy salohiyati yuqori, axloqiy fazilatlaridan qat'i nazar o'z iste'dodi asosida umuminsoniyat manfaatlariga xizmat qiluvchi, ungacha bo'lmagan va barcha davrlar uchun o'z ahamiyatini yo'qotmagan, ulug'vor g'oyalar yaratuvchi, ilm fan va madaniy taraqqiy etishga munosib hissa qo'sha oladigan tizimlar asoschisiga aytiladi.

Daho – dunyoning rivojlantiruvchi, ilm-fan inqilobchisi, inson uchun barqaror farovon hayotni tuhfa qilishga qodir bo'lgan favqulodda tafakkur sohibi hisoblanadi. U o'zgarmas qarashlar, g'oyalar va mafkuralarni ijobiy tusga kirita oladi yoki butkul parchalaydi. U barcha tamaddunlarning murabbiysidir.

Daholikka ilmiy ijodda ehtiyoj yaxshi seziladi. Ilmiy kashfiyotlarni ko'p xollarda daholik xususiyatiga ega bo'lgan olimlarning qilishi, buni tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan daho kim? Daholik nima? degan savollar tug'uladi. Daholik ilmiy bilishda muhim o'rin tutadi. Daholik haqida gapirar ekanmiz avvalambor uning ijodiy tafakkur natijasi ekanligini ta'kidlash zarur.

Inson hayotiy tajribasi va mavjud vaziyatga qarab o'z oldiga farovonlikka eltuvchi yo'l qidiradi hamda maqsad va vazifalar qo'yadi. Maqsadga erishish uchun odatda yangi yo'nalish izlab, tafakkur qilishni boshlaydi. Oson, qulay, tez va eng asosiysi xavfsiz bo'lgan yo'l topish uchun aql idrok, o'ziga xos fikrlash san'ati kerak bo'ladi.

Daholik, avvalo, intellektual yoki ijodiy faoliyatining eng yuqori darajasi hisoblanadi. Bu ularning ajoyib ilmiy kashfiyotlar, ijtimoiy-falsafiy g'oyalar, texnik va texnologik ixtirolar, noyob adabiyot va san'at asarlari yaratishda namoyon bo'ladi.

Daho aql-idrok, tezkor fikr yuritish qobiliyati va kuchli iroda fazilatlariga ega bo'ladi. Uning har bir izlanish va harakatlari mahsuli insoniyat taraqqiyotiga samarali, ijobiy ta'sir etib, rivojlanish qoidalarida yangi sahifalarni yaratadi.

Ibn Sino fikricha, eng oliy aql darajasi taxayyul bo'lib, unda chin bilimlarga erishish uchun ilohiy tafakkur olami bilan bog'lanadi. Taxayyulga erishganlarni Ibn Sino eng yaxshi bilimdonlar deb biladi. Inson aqli va uning rivojlanishi falsafaning asosiy masalalardan biri bo'lib mutafakkirlar va olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan IX-XII asrdagi ilk uyg'onish davrida aql, tafakkur, donolik va taxayyul musulmon faylasuflarining diqqat markazida bo'lgan va ular turli fikrlarni bildirganlar. Taxayyul chin bilimlarga erishish bo'yicha Ibn Sino, Ibn Arabiy, Faxriddin Roziylar asosli nazariy bilimlar to'plaganlar va uni ishlash tizimini ishlab chiqqanlar.

Ibn Sino o'z asarlarida taxayyul uning vazifalari tilga olingan faylasuflardan biri hisoblanadi. Uning fikricha, insondan turli darajadagi ilm va bilimlarni o'rganish talab etiladi. Inson tanasi hayvoniy harakatlar yig'indisi ya'ni tiriklik uchun oziqlanish, shahvatini qondirish, naslini davom ettirishga mas'ul bo'lsa, ruh oliy aql bilan bog'lanishga vositachi bo'ladi.

Ibn Sino fikricha ruh intellektual bilim shakllarini faqat borliq bilan bog‘lanish orqali olishi mumkinligini aytadi. Ruh donolik va qobiliyatning kuchini amalga oshirish uchun javobgardir. Faol intellekt ya‘ni ruh taxayyulga erishsa, misoli quyoshning o‘ziga o‘xshab nur taratadi. Bu inson ongiga nur sochib, uning ma‘rifatli bo‘lishiga ham sabab bo‘ladi deb ta‘kidlaydi. Ammo yuksak aql yorug‘lik rolida o‘zini o‘zi boshqaradi va ularga quyidagilar kiradi: Inson avvalo sezgi orqali materiyadan moddiy shakllarni o‘zlashtiradi, keyin esa tasavvurda moddiy shakllarni boyitib aqlni teranlashtiradi.

Tafsilotlar umumiy tasvirlardan kelib chiqib tushunchalarni qabul qilishga moyil bo‘ladi. Materiya to‘liq ko‘rinishi, tuzilishi ruhda muhrlangan bo‘ladi. Albatta, bu shakllarning har birini idrok etish, iste‘dodini boshqarish, ilohiy nurlanish orqali ruhda paydo bo‘ladi.

Daholik, avvalo, intellektual yoki ijodiy faoliyatining eng yuqori darajasi hisoblanadi. Bu ularning ajoyib ilmiy kashfiyotlar, ijtimoiy-falsafiy g‘oyalar, texnik va texnologik ixtirolar, noyob adabiyot va san‘at asarlari yaratishda namoyon bo‘ladi. Daholikka ilmiy ijodda ehtiyoj yaxshi seziladi.

Ilmiy kashfiyotlarni ko‘p xollarda daholik xususiyatiga ega bo‘lgan olimlarning qilishi, buni tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan daho kim? Daholik nima? degan savollar tug‘uladi. Daholik ilmiy bilishda muhim o‘rin tutadi. Daholik haqida gapirar ekanmiz avvalambor uning ijodiy tafakkur natijasi ekanligini ta‘kidlash zarur.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi. Dahoning miya tuzilishi undagi chiziqlar, qatlam, burma va qavariqlar o‘ng yarim sharga nisbatan chap yarim sharda ko‘proq deb hisoblanadi. Mashhur olimlar, qobiliyatli san‘atkorlar va adiblarning miya po‘stlog‘i boshqa odamlarnikiga nisbatan ko‘proq qalin bo‘lishi isbotlangan. Bu yerda asosiy rolni miya yarim sharining ustki qismi elementlarining murakkabligi asosiy ahamiyatga ega. Masalan Sergey Savelevning “Daho va o‘zgaruvchanlik” kitobida shoir Vladimir Mayakovskiyda oddiy odamga nisbatan miya yarim kortiyeksining vizual tasvirlar uchun mas‘ul bo‘lgan yuzasi kattalashgani aniqlandi. [1]

Ba‘zi olimlar miyaning yetukligi uning katta hajmi va arim sharlarga bo‘linish qismiga bog‘lik deb bilishadi. Albert Eynshteynning o‘limidan so‘ng uning miyasi 240 qismga bo‘lingan, ularning har bir raqamlanib alohida saqlandi. Miya namunalari o‘sha davrning mashhur olimlari tomonidan o‘rganildi.[2] Ulardan biri Angilyalik olim mashhur fiziolog Tomas Harvi. Tadqiqotdan maqsad Eynshteynning daholigini mohiyatini aniqlash edi. Tajriba natijalariga ko‘ra Eynshteyn tug‘ilish vaqtida miya chayqalishi bilan dunyoga kelgan va bosh miya siljishi kuzatilgan. Siljish ta‘sirida autizm kelib chiqadi. Autistik diqqatni jamlash miyaning mushaklarining kuchaytirib matematik fikrlash uchun mas‘ul bo‘lgan qismini kengaytirgan.

Angilyalik olim professor Mariya Deamond tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko‘ra Eynshteynning miyasidagi har bir neyronlar oddiy odamlarnikiga qaraganda ko‘proq gleal katakchalari mavjudligini aniqladi.[3] Olimaning fikriga ko‘ra, aqliy rivojlanish jarayonida miyada shakllanadigan va insonning zehni, salohiyatiga javob beradigan hujayra gilial hujayrasi hisoblanadi. Govard Gardnerning “Ko‘p intellekt” nazariyasi, odamlarning turli iqtidori va ularning daholikka ta‘sirini tushunishga yordam beradi. Bu nazariya, ijodiy va ilmiy yutuqlarni tushunishda muhim ahamiyatga ega [4].

Gollandiyalik mashhur rassom Vinsent Van Gogga epilepsiya tashxisi qo‘yilib ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolangan, u har doim gallyutsinatsiyalardan aziyat chekkan. Ehtimol epilepsiya nafaqat uning ruhiy muammosi balki omadi hamdir. Chunki kasallik uning aqliy faoliyatini, samarali ijodkorligini yuzaga kelishiga zamin yaratgan. Professor fiziolog Villem Nolen tadqiqotlariga ko‘ra Van Gog miyasining yuqori temporal qavati shikastlanganligini aniqlagan. Bu esa qo‘shma tovush va vizual tasvirlar effektini beradi [5]. Aynan shu holat sababli bosh miya yuqori qismining buzilishi Van Gogning haqiqat va xayolning o‘zgacha idrok etishga va g‘ayri oddiy kuchli his-tuyg‘ularni aks ettirishiga olib kelgan. Ernest Bekerning “Denial o‘limi” asari, daho shaxslarining ijodiy jarayonlarini ijtimoiy kontekstda ko‘rib chiqadi, bu esa ularning ta‘sirini tahlil qilish imkonini beradi[6].

Daholik fenomeni – insoniyat tarixida alohida o‘rin tutadigan, ijodiy, ilmiy yoki ijtimoiy sohalarda yangiliklar yaratuvchi shaxslar faoliyati hisoblanadi. Ushbu tadqiqot metodologiyasi daholikni o‘rganish jarayonida quyidagi asosiy komponentlarni o‘z ichiga oladi:

- Tadqiqot Maqsadlari – daholikning tabiati, xususiyatlari va shakllarini aniqlash;

- Daho sifatida tanilgan shaxslarning umumiy va individual xususiyatlarini o'rganish;
- Daholarning ijtimoiy, madaniy va ilmiy kontekstdagi ta'sirini baholash;
- Tahlil, badiiy, ilmiy va ijtimoiy asarlarni tahlil qilish orqali daho shaxslarning yondashuvlarini aniqlash;

Daho shaxslarning o'z asarlari va ularning ta'siri ijtimoiy va madaniy o'sgan va faoliyat yuritgan muhitini o'rganish. Daho shaxslarning psixologik holati, ijodiy jarayonlari va shaxsiy ruhlantiruvchi hodisalarni jamlash. Olingan natijalar asosida daholarning o'ziga xos xususiyatlari va ularning ijodiy jarayonlaridagi umumiy tendensiyalarni aniqlash. Daho shaxslarning ijtimoiy va madaniy hayotga qo'shgan hissasi, kelajak avlodlarga ta'siri va ularning ijodiy jarayonlaridagi o'zgarishlardagi ahamiyati.

Ushbu metodologiya orqali daholik fenomenini chuqur va keng qamrovda o'rganish mumkin, bu esa insoniyat tarixida ijodiy yondashuvlar va innovatsiyalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Muhokama va natijalar. Daholikni sohalar kesimida quyidagicha guruhlariga bo'linadi:

Intellektual daho – favqulodda kognitiv qobiliyat, ko'pincha yuqori IQ ko'rsatgichiga ega, dolzarb global muammolarni hal qilishga ixtisoslashgan ilg'or g'oyalar yaratuvchi qobiliyati bilan ajralib turadigan shaxslar. Ular asosan aniq fanlarni rivojlantirish orqali jamiyatni barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Yuqori matematik hisoblash darajasidagi hisoblash, tahlil qilish tushunish va fikr yuritish uchun tug'ma qobiliyatga ega bo'ladi. Ular muammolarga o'ziga xos tomonlardan yondashishlari va ilg'or yechimlar bilan samarali takliflar berishadi. Fan texnologiyalar rivojini ta'minlovchi yangi g'oyalar, nazariyalar ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'ladi. Intellektual daholar ko'pincha hozirgi bilimlar chegarasini kengaytiradilar va yangi paradigmalarni asos soladilar. Biroq daholik IQ ko'rsatgich balandligi bilan emas, balki ijodkorlik va bilimlarni innovatsion usullarda amalga oshirish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Intellektual daholarning asosiy, farqli xususiyatlar turli hodisalarning asosiy tamoyillarini o'rganish va tushunishga kuchli intilishi, dolzarb, murakkab muammolar bilan chuqur shug'ullanish va muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, yechimlarni izlashni davom ettirish va asosiysi bir-biriga bog'liq bo'lmagan g'oyalar va tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Intellektual daholarga misollar ko'p. Masalan Isaak Nyuton (1643-1727) – harakat va butun olam tortishish qonunlari bilan fizikada inqilob yasab, klassik mexanikaga asos soladi. Nikola Tesla (1856-1943) elektrotexnika va radiotexnika sohada inqilob yasagan olim. Albert Eynshteyn (1879-1955) nisbiylik nazariyasi asoschisi. Alan Tyuring (1912-1954) ilk kompyuter texnologiyalari va sun'iy intellektning kashfiyotchisi bo'lib, ikkinchi jahon urushi paytida kodlarni aniqlash va buzish texnologiyalarini yaratdi.

Badiiy, amaliy san'at dahosi – an'anaviy chegaralardan tashqarida fikrlash va yangi asar yaratish uchun noyob qobiliyatni o'z ichiga oladi. Badiiy va san'at dahosi ajoyib iste'dod, ijodkorlikning o'ziga xoslikni me'yoridan farqli ravishda sezilarli darajada ajralib turadigan, asl g'oyalarni yaratish va ularni yangi, xayoliy usullarda ifodalash qobiliyatini mujassamlashtiradi. Ular odatda an'anaviy me'yorlarga qarshi chiqadilar va yangi uslublarni o'rganadilar. Asarlari vositasida o'quvchi va tomoshabinlar qalbida hissiyotlarga chuqur aks sado berish, bilim, tushuncha, fikr, ehtiros yoki ilhomlanishni uyg'otish salohiyatini namoyon qiladi. Ularning ishi ko'pincha insoniy holat yoki umum insoniy, dolzarb mavzularning tag zaminiga yetib borgan tushunchalarni paydo qiladi. Leonardo da Vinchi, Pablo Pikasso, Vinsent van Gog, Mikelanjelolar sohaning eng mashhur daholari sirasiga kiradi.

Musiqah dahosi – sohadagi noyob iste'dodni anglatadi, tug'ma yoki orttirilgan yuqori darajada rivojlangan talantni o'zida mujassamlashtirgan, musiqani me'yordan balandroq darajada ijro etish, bastalash imkonini beradi. Bu texnik mahorat, ajoyib vokal yoki instrumental yoki ilg'or kompozitsion qobiliyatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Musiqiy daholar ko'pincha mavjud janrlarning chegaralarini kengaytiradilar, yangi uslublar, texnikalar yoki g'oyalarni amaliyotga joriy etuvchi o'ziga xos va ilg'or musiqah asarlarini yaratish iste'dodiga egalik qilib ijroga yangi yondashuvlarga asos soladilar. Musiqah orqali chuqur his-

tuyg'ularni yetkazish va iliqlik uyg'otish qobiliyati bo'ladi. Ularning ta'siri ko'pincha tinglovchilar shuurida chuqur aks sado beradi, kuchli hissiy tajriba va aloqalarni yaratadi. Boshqa musiqachilardan ajralib turadigan o'ziga xos jihatlari ovoz yoki uslubning betakrorligi. Bu o'ziga xoslik ko'pincha sohada keng ta'sirchanlik va o'zgartiruvchi mexanizm, musiqa evolyutsiyasiga ta'sir etib, ko'pincha kelajak avlodlarni ilhomlantiradi, yo'nalishlarni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Musiqa sohasi rivojiga hissa qo'shgan 10 daholar ro'yxatiga quyidagilar kiradi:

1. Yogann Sebastian Bax - asarlarida noan'anaviy va murakkab musiqiy chiziqlari, garmoniyalar va ritmlariga asoslanadi;
2. Wolfgang Amadeus Motsart - simfoniya, konsert va kamar musiqasi kabi turli janrlarni birlashtirib, yangicha uslub va shakllar yaratdi;
3. Ludvig van Betxoven - Betxoven o'z asarlarida shaklni va tuzilmani yangilab, ko'proq erkin va dinamik yondashuvlar asosida klassik shakl strukturalarni saqlab qolgan holda, romantik musiqa uchun yangi yo'nalishlarni ochadi;
4. Pyotr Ilich Chaykovskiy - asarlarida dramatik va lirika elementlar birlashtirib, musiqaga baletni hamda an'anaviy asboblarga yangi ovozlarni kiritadi;
5. Igor Stravinskiy - zamonaviy musiqiy tahrirlash va kompozitsiya usullarini, klassik musiqaning yangi yo'nalishlarini yaratdi, ayniqsa, balet kuylarida inqilobiy o'zgarishlar qildi;
6. Frederik Fransua Shopen - pianino uchun yangi ohangdor texnik imkoniyatlarini yaratishdir. U pianino musiqasini lirik va dramatik jihatdan boyitdi, shuningdek, o'z asarlarida miniatyura (qisqa va mazmunli asar shakli) shaklni rivojlantirdi;
7. Klavde Debussy - tonlilik (ton)ni qat'iy qo'llashdan voz kechdi, uning o'rniga modulyatsiya (ohangni ko'chishi) va yangi akkord (bir vaqtning o'zida chalinadigan uch yoki undan ortiq notalardan iborat musiqiy birlik) tizimlaridan foydalandi. Debussy ovoz ranglarini juda boyitdi, turli orkestratsiya usullari bilan tajriba o'tkazdi. U musiqada tovushlar va jarangdor atmosferani yaratilishiga alohida e'tibor berdi;
8. Iogan Brahms - romantik musiqaning asosiy namoyandalaridan biri bo'lib, bu janrning an'analarni saqlab qolgan, kontrapunkt va polifoniya elementlarini birlashtirgan, lekin ularni yangi uslubda talqin etgan;
9. Gustav Mahler - o'z simfoniylarida vokal elementlarni qo'shib, simfoniya va kantata o'rtasidagi chegaralarni yo'qotdi. U asarlarida korus (ko'p ovozli ijro) va solo (bitta ijrochi) vokallarni birlashtirib, yangicha ovoz va dinamikalarni yaratdi;
10. Dmitriy Shostakovich - o'z musiqasida notalar va intervallar orasidagi o'zaro aloqalarni yangicha kashf etib, klassik musiqaning an'analarni o'z asarlarida saqlab qolgan, lekin ularni zamonaviy uslublar bilan birlashtirib, yangi musiqiy yo'nalishlarni yaratdi.

Badiiy adabiyot dahosi – nazm va nasr janrlarida novatorlik, hissiy teranligi hamda badiiy mahorati bilan ajralib turadigan benazir she'riy asarlar yaratish, roman, novella, dramaturgiya, hikoya va boshqa asarlar yaratilgan nodir iste'dod egalari tushuniladi. Adiblar o'z ijodi orqali sohaga istiqbol olib keladi, ko'pincha yangi mavzular, shakllar yoki uslublarni yaratadi. Ularning asarlari an'anaviy me'yorlarga qarshi turadi va badiiy shaklga yangi, innovatsion yondashuvlarni taklif qila oladi.

Adiblar ijodida kuchli his-tuyg'ularni uyg'otish, fikr, tushunchalarni hosil qilish qudrati bor o'lib, ko'pincha murakkab g'oyalarni yoki zalvorli tajribalarni o'quvchiga chuqur ta'sir qiladigan tarzda yetkazish va qamrab olishni o'z ichiga oladigan asarlar yaratadi. Ular insoniyatning bugungi holati, jamiyat yoki tabiat olami haqida teran tushunchalarni berib, hayotning murakkabligini chuqur anglashni aks ettiradi va bu g'oyalarni hayajonli va esda qolarli obrazlar orqali yetkazadi. Ularning asarlari yaratilganidan keyin ham o'rganish, tadqiq etish va muntazam ravishda murojaat qilishda davom etmoqda. Adabiyot dahosi til va shaklni qo'llashda ustunlik qiladi, nazm va nasrga yangicha o'ziga xos asarlari orqali munosib hissa qo'shadi xalqchil hamda doimiy ta'sir etish imkonini beradi. Badiiy chegaralarni oshiruvchi vizual jihatdan ajoyib va konseptual jihatdan chuqur asarlar yaratuvchi shaxs. Sun'iy intellekt (ChatGPT)ga dunyoning eng kuchli "badiiy adabiyot 10 dahosi" kim deb savol berilganda quyidagicha javob berdi:

- Jaloliddin Rumiy - so'fi shoir va faylasuf;

- Umar Xayyom - shoir, matematik va astronom;
- Alisher Navoiy - o‘zbek adabiyotining asoschisi, shoir va davlat arbobi;
- Vilyam Shekspir - ingliz dramaturgi va shoir;
- Fyodor Dostoyevskiy - rus yozuvchisi, psixologik romanlarning ustasi;
- Lev Tolstoy - rus yozuvchisi;
- Virjiniya Vulf - ingliz yozuvchisi va feminist;
- Gabriel Garsa Markez - kolumbiyalik yozuvchi, “Yuz yillik yolg‘izlik” asari bilan tanilgan;
- Franz Kafka - avstriyalik yozuvchi, absurt va ekzistensializm uslubidagi asarlari bilan mashhur;
- Maya Angelov - amerikalik shoir, yozuvchi va fuqarolik huquqlari faoli.

Badiiy adabiyot daholari kundalik tajribani o‘zgartiruvchi innovatsion yechimlar yoki estetik uslublarni, ijodiy tasavvurlarini mahorat va aniqlik bilan amalga oshirish imkonini beruvchi badiiy shaklning texnik jihatlarini birlashtirib, nafaqat o‘z davrida yuqori baholanadigan, balki kelajak avlodlarga ham bardosh bera oladigan asarlar yaratadi.

Xulosa. Daholik fenomeni insoniyat tarixida muhim o‘rin tutadi, chunki daho shaxslar o‘z ijodlari va ilmiy kashfiyotlari orqali jamiyatga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ular o‘z asarlarida yangi g‘oyalarni, innovatsiyalarni va dunyoqarashlarni kiritib, kelajak avlodlarga ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Badiiy, ilmiy, psixologik va ijtimoiy kontekstda daholikni o‘rganish, ularning yondashuvlari va motivatsiyalarini tushunish uchun zarurdir. Ushbu fenomenini tahlil qilish orqali biz uning mohiyatini va ahamiyatini yanada chuqurroq anglash imkoniga ega bo‘lamiz.

Daholik fenomeni doirasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borish, shaxslar va ularning ijodiy jarayonlarini har xil kontekstlarda tahlil qilishni o‘z ichiga oladi Badiiy, ilmiy va ijtimoiy fanlar o‘rtasida interdisiplinar yondashuvni rivojlantirish, daholikni tushunishda yangi nuqtai nazarlarni kiritishga yordam beradi. O‘quv dasturlarida daholarning ijodiy jarayonlarini o‘rganish, kelajakdagi ijodkorlar va olimlar uchun ilhom manbai sifatida ahamiyatga ega. Davlat va xususiy sektorlarda innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish maqsadida, daholarning tajribalari va muvaffaqiyatlarini o‘rganish kerak. Ijtimoiy va madaniy hayotda daholarga e’tibor berish, ularning asarlarini va ta’sirini qadrlash, jamiyatda ijodiy muhitni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu takliflar orqali daholik fenomenini o‘rganish va uni rivojlantirish, jamiyatni yanada boyitish va taraqqiyotga hissa qo‘shishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Савельев С. “Даҳо ва ўзгарувчанлик” Москва, 2012 йил. – с. 70.
2. Исаак Ньютон (англ.). The MacTutor History of Mathematics archive. Дата обращения: 26 ноября 2009. Архивировано 23 августа 2011 года.
3. Журнал “НАУКА-это ЖИЗНЬ!” Сборник научно-познавательных статей, заметок и публикаций. 2008.11. Москва. <http://nauka.relis.ru/>
4. Гуворд Гарднер. Многа интеллект. Юбилейное п. М; 2007 г. 96 с.
5. David Sweetman. Van Gogh: His Life and His Art. — Touchstone, 1990.
6. Николл Ч. Леонардо да Винчи. Полёт разума / Пер. с англ. Т. Новиковой. — М.: Эксмо, 2006.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000